

≡ MENU

O GINASIANO RETARDADO

novembro 17, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

ANO 07 – N. 19/2019

NÃO! ANTES QUE ALGUM CENSOR DA INTERNET OU “MINISTRO DA SUPREMA CORTE DA POLÍTICA” FALE EM PRECONCEITO, FICA O ALERTA. RETARDADO (AQUI) TEM SINÔNIMO DE DELONGADO, ATRASADO,

PROCRASTINADO.

É VERDADE QUE O AURÉLIO NÃO TRAZ FIGURAS, MAS HÁ O ELETRÔNICO PARA IPHONES (O PREFERIDO).

NO GINÁSIO ESSA FIGURA GAZEAVA AULA. ACHAVA QUE O COLEGA ERA ESCROTO, QUANDO NÃO PASSAVA A COLA.

FAZIA CORPO MOLE NA EDUCAÇÃO FÍSICA. ODIAVA HISTÓRIA, PORQUE TINHA MUITA DATA PARA DECORAR. SEMPRE FILAVA UM PEDAÇO DA MERENDA DOS COLEGAS. EM GEOGRAFIA O ÚNICO RIO QUE TINHA DECORADO ERA O AMAZONAS. TAMBÉM, COM AQUELE TAMANHO!

O TEMPO PASSOU, ELE DESCOBRIU QUE

SE PUXASSE SACO DOS BACANAS SE DARIA BEM. E FOI ASSIM QUE COMEÇOU A FRENQUENTAR LÍTERO, JAGUAREMA E CASINO. CONTINUOU NA SUA ATIVIDADE DE SUBALTERNO MAIS IMPORTANTE E DESCOLOU UM EMPREGO SEM CONCURSO. VIVEU (VIU VIVE?) ASSIM, POSANDO DE INTELECTUAL DE RODA-PÉ DE INTERNET.

RESOLVEU SE TORNAR REVOLUCIONÁRIO. AGORA É DE ESQUERDA. TEM UM REPERTÓRIO IMENSO DE PALAVRAS DE ORDEM DOS ANOS SESSENTA, CONHECE O SOCIALISMO COMO NINGUÉM E DETESTA O IMPERIALISMO YANKEE.

CONTINUA A MESMA PESSOA, SEM SABER NADA ALÉM DO QUE NÃO SABIA, SEM

APRENDER NADA QUE POSSA
DEMONSTRAR ALGUMA EVOLUÇÃO, MAS
COM A MESMA CABEÇA.

É O GINASIANO RETARDADO. AQUELE
QUE ACHAVA QUE PODERIA REVOGAR A
LEI DA GRAVIDADE, CHAMANDO-A DE LEI
DA GRAVIDEZ.

PS. QUALQUER SEMELHANÇA É MERA
COINCIDÊNCIA.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium
Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) -
PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de
Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de
Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito
Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ
Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A
PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A REPÚBLICA QUE NOS FALTA

PRÓXIMO POST
A QUESTÃO É...TOP?

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)